

POTENCIAL ENERGÉTICO DE *Handroanthus* spp.

Amaury Caldeira de Lima Gonçalves¹, Iandra Victoria Pinto Guimarães¹, Weden Vasconcelos da Silva Junior¹, Rita de Cássia Rocha Pereira¹, Rafael de Aguiar Rodrigues², Victor Hugo Pereira Moutinho¹

¹UFOPA, ²ESALQ-USP.

Email: amaurylima.cal@gmail.com

A matriz energética é fundamental para o funcionamento das atividades industriais e econômicas do mundo. No Brasil, grande parte da energia utilizada vem de fontes não renováveis. Ademais, a Amazônia detém de uma variedade de espécies tropicais cujo uso deveria ser potencialmente aproveitado. Para destinar madeiras amazônicas ao fim energético é necessário a caracterização química da espécie. Diante disso, este trabalho busca comparar o potencial energético de diferentes partes da madeira de *Handroanthus* spp. O experimento foi conduzido no laboratório de tecnologia da madeira, da Universidade Federal do Oeste do Pará, localizado em Santarém-PA. A coleta de madeira é proveniente da Fazenda Rondobel Serviços Florestais. Para a realização deste trabalho realizou-se a análise imediata de diferentes árvores de ipê sendo utilizado o tronco, o galho oposto e o galho de reação a partir da normativa D1762-84. Os dados obtidos foram processados no programa R studio, verificando-se a homogeneidade baseado no Teste de Bartlett e a normalidade pelo Teste de Shapiro-Wilk, além da análise estatística ANOVA, todos com 5% de probabilidade. O tronco da espécie apresentou um teor percentual de matérias voláteis médio de 79,50 entre as espécies, 1,02 para cinzas e 19,48 para carbono fixo. Já para o galho oposto, os materiais voláteis foram de 78,49, para cinzas e carbono fixo foi 0,24 e 20,97, respectivamente. No galho de reação os percentuais foram de 83,47 para materiais voláteis, 0,33 para cinzas e 16,20 para carbono fixo. Em suma, concluiu-se que as partes do tronco, do galho oposto e do galho reação em diferentes árvores de *Handroanthus* spp. apresentaram o mesmo potencial energético. A fim de complementar, a partir desse estudo do potencial energético da espécie, é recomendado obter uma análise química do teor de lignina.

Palavras-chave: potencial energético; componentes químicos; madeira.